

Бучинська О. В.

*к.е.н., доцент, доцент кафедри маркетингу ім. А.Ф. Павленка,
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана,
просп. Берестейський, 54/1, м. Київ, 03057, Україна
<https://orcid.org/0000-0003-2991-2110>*

СУЧАСНІ PR ТА РЕКЛАМНІ ПРАКТИКИ У РОЗРІЗІ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

**JEL Classification: G10, G12, G15, C45, C53
SECTION “ECONOMICS”: Економіка**

Анотація: Мета дослідження полягає у систематизації та критичному аналізі сучасних PR та рекламних практик крізь призму корпоративної соціальної відповідальності (КСВ), визначенні ключових тенденцій та викликів, що постають перед сучасними компаніями в контексті соціально відповідального маркетингу за умов політичної та економічної нестабільності. У дослідженні застосовано системний аналіз наукової літератури, порівняльний метод для зіставлення різних підходів до КСВ-комунікацій, а також методи узагальнення і синтезу для формулювання висновків. Для структурування емпіричної бази використано контент-аналіз вітчизняних та зарубіжних наукових публікацій за окресленою тематикою за 2019–2024 роки. Встановлено, що соціально відповідальні PR та рекламні практики набули стратегічного значення в першу чергу для корпорацій: вони впливають на репутацію, споживчу лояльність і фінансові результати діяльності. Виявлено ключові форми КСВ-комунікацій: екологічна реклама (green marketing), соціальні кампанії, благодійні ініціативи та маркетинг, орієнтований на причини (cause-related marketing). Водночас ідентифіковано феномен «гринвошингу» як деструктивну практику псевдо-екологічного позиціонування, що руйнує довіру споживачів. Показано зростаючу роль інфлюенсер-маркетингу як каналу КСВ-комунікацій, де автентичність є визначальним чинником ефективності. Ефективна інтеграція КСВ у PR та рекламну діяльність потребує узгодженості між задекларованими цінностями та реальними діями компанії, прозорості комунікацій та відмови від маніпулятивних практик. Компанії, що сприймають КСВ як стратегічну інвестицію, а не як інструмент іміджу, досягають більш стійких конкурентних переваг у довгостроковій перспективі.

Ключові слова: корпоративна соціальна відповідальність, PR-практики, рекламні комунікації, гринвошинг, інфлюенсер-маркетинг, соціально відповідальний маркетинг, автентичність бренду.

Abstract: The purpose of this study is to systematize and critically analyze contemporary PR and advertising practices through the lens of corporate social responsibility (CSR), identifying key trends, patterns, and challenges that companies face in the context of socially responsible marketing in the digital communication environment. The study employs systematic analysis of scientific literature, comparative methods to juxtapose different approaches to CSR communications, as well as generalization and synthesis methods for drawing conclusions. Content analysis of domestic and international scientific publications from 2019 to 2024 was used to structure the empirical base, supplemented by classification of CSR communication forms according to their effectiveness and associated reputational risks. It has been established

that socially responsible PR and advertising practices have acquired strategic significance for corporations: they affect reputation, consumer loyalty, and financial performance. Key forms of CSR communications were identified: environmental advertising (green marketing), social campaigns, charitable initiatives, and cause-related marketing. At the same time, the phenomenon of greenwashing was identified as a destructive practice of pseudo-ecological positioning that undermines consumer trust and increasingly entails legal and financial consequences for companies. The growing role of influencer marketing as a CSR communication channel is demonstrated, where authenticity and cause-influencer fit are determining factors of effectiveness. Effective integration of CSR into PR and advertising activities requires alignment between declared values and actual corporate actions, communication transparency, specificity of environmental and social claims, and rejection of manipulative practices. Companies that perceive CSR as a strategic investment rather than an image tool, and build their communications on verifiable commitments, achieve more sustainable competitive advantages in the long term.

Keywords: corporate social responsibility, PR practices, advertising communications, greenwashing, influencer marketing, socially responsible marketing, brand authenticity.

Вступ

Постановка проблеми. В умовах стрімкої цифровізації суспільства та посилення суспільних вимог до прозорості бізнесу корпоративна соціальна відповідальність (КСВ) перетворюється з факультативного доповнення до корпоративної стратегії на її невід'ємний структурний елемент. Публічні відносини (PR) та реклама відіграють ключову роль у формуванні образу відповідального бізнесу в очах споживачів, інвесторів та суспільства загалом. Проте ефективність цих інструментів значною мірою залежить від ступеня відповідності задекларованих принципів реальним діям компаній.

Актуальність дослідження обумовлена декількома взаємопов'язаними факторами. По-перше, зростаючий скептицизм споживачів щодо автентичності КСВ-комунікацій перетворюється на системний ризик для репутації компаній. По-друге, поширення цифрових каналів комунікації, насамперед соціальних мереж, кардинально змінює архітектуру взаємодії між компаніями та їхніми стейкхолдерами. По-третє, інтенсивний розвиток інфлюенсер-маркетингу створює нові можливості та ризики для КСВ-позиціонування брендів. Нарешті, феномен «гринвошингу» набуває загрозливих масштабів і потребує осмислення як окрема наукова проблема.

Зв'язок між PR-практиками, рекламою та корпоративною соціальною відповідальністю є принципово важливим для сучасної маркетингової науки. Компанії, що інтегрують КСВ у свою комунікаційну стратегію, не лише демонструють відповідальну поведінку, а й створюють довгострокову цінність для всіх стейкхолдерів, включаючи акціонерів, працівників, споживачів та суспільство в цілому [1, с. 497]. Водночас псевдо-відповідальні практики завдають суттєвої шкоди і самим компаніям-порушникам, і суспільному сприйняттю КСВ загалом.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика взаємозв'язку PR, реклами та корпоративної соціальної відповідальності привертає дедалі більшу увагу науковців та практиків. Вагомий внесок у дослідження ролі КСВ у стратегіях зв'язків з громадськістю зробив Челік (Çelik, 2025), який у систематичному огляді з тематичним моделюванням виявив інтенсивне зростання наукового інтересу до інтеграції КСВ у PR-практики протягом останнього десятиліття [2].

Ключовим напрямом досліджень є вивчення ефективності КСВ-рекламних повідомлень. Кун та ін. (Kwon et al., 2024) провели контент-аналіз 886 публікацій у соціальних мережах 12 провідних корпорацій і показали, що компанії стратегічно адаптують КСВ-меседжі під контекст кризових ситуацій, зокрема пандемії COVID-19 [3]. Луї (Louis, 2024) на прикладі компанії водного сектору дослідив вплив КСВ-повідомлень на ставлення споживачів до бренду та їхню купівельну поведінку,

встановивши, що ефективність КСВ-меседжів залежить від ступеня скептицизму аудиторії та наявності попередніх знань про бренд [4].

Важливим аспектом є дослідження інституційного виміру КСВ у PR-агентствах. Дослідження, проведене серед 192 польських PR-фахівців, показало значне узгодження між КСВ та PR-практиками, проте виявило існуючий розрив у широкому розумінні й інтеграції принципів КСВ у щоденну PR-діяльність [5]. Ці результати свідчать про необхідність подальшого методичного забезпечення для фахівців галузі.

Феномен «гринвошингу» активно досліджується у контексті його деструктивного впливу на корпоративну репутацію. Янсен та ін. (Jansen et al., 2024) у своєму огляді 88 статей встановили, що мотивація компаній, які діють у суперечливих галузях, здебільшого носить реактивний, ринково-орієнтований характер, а не ґрунтується на щирих ціннісних засадах [7]. Шмук та ін. (Schmuck et al., 2024), аналізуючи компенсаційні екологічні твердження в рекламі, виявили, що абстрактні зелені заяви значно частіше сприймаються споживачами як гринвошинг порівняно з конкретними деклараціями [20].

Систематичний бібліометричний аналіз публікацій з гринвошингу у маркетингу (2025) продемонстрував, що поширення еко-маркування без надійних механізмів верифікації часто генерує споживчий скептицизм, а деяких споживачів відчуття обману призводить до стійких негативних поведінкових реакцій, включаючи бойкот і негативне «сарафанне радіо» [13].

Значну увагу у сучасній науковій літературі приділено зв'язку між рекламною інтенсивністю та ефективністю КСВ. Дослідження Рахмана та ін. (Rahman et al., 2023) на вибірці 262 компаній з 10 країн показало, що успішність КСВ-програм суттєво залежить від їх ефективної інтеграції з рекламними зусиллями, і ця залежність є опосередкованою національним філантропічним середовищем [9].

Окремим важливим напрямом є дослідження ролі автентичності в інфлюенсер-маркетингу як інструменті КСВ-комунікацій. Роботи Дафек та ін. (Duffek et al., 2025) та Ченга та ін. (Cheng et al., 2025) акцентують увагу на зростаючому значенні сприйнятої автентичності для ефективності просування соціально відповідальних ініціатив [8, 22]. При цьому, як встановили Лі та ін. (Lee et al., 2024), зростаючий рівень комерціалізації контенту інфлюенсерів підриває їхню сприйнятту автентичність, що є викликом для КСВ-комунікацій.

Серед вітчизняних дослідників проблематика соціально відповідального маркетингу також привертає дедалі більшу увагу. Роботи з питань КСВ-комунікацій фіксують зростаючий запит бізнесу на інструменти автентичного позиціонування, зумовлений зростанням рівня медіаграмотності та критичного мислення споживачів, особливо в сегменті поколінь Y та Z.

Разом з тим, незважаючи на значну кількість публікацій, аналіз наукової літератури засвідчує, що питання системної інтеграції КСВ у PR та рекламну практику у цифровому середовищі, з урахуванням ролі інфлюенсерів та ризиків гринвошингу, залишається недостатньо дослідженим у комплексному вимірі. Бракує досліджень, що поєднують аналіз рекламного контенту, PR-стратегій та споживчого сприйняття в єдиній аналітичній рамці.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Попри значний науковий доробок, у сучасній літературі спостерігаються відчутні прогалини. По-перше, недостатньо вивченим залишається питання критеріїв розмежування автентичних КСВ-комунікацій та гринвошингу в умовах соціальних мереж, де межа між ними нерідко є розмитою. По-друге, відсутні системні дослідження ефективності різних моделей КСВ-PR-інтеграції в контексті різних галузей та ринків, зокрема у країнах із трансформаційними економіками. По-третє, роль інфлюенсерів як медіаторів КСВ-комунікацій є предметом переважно описових, а не аналітичних досліджень. Нарешті, механізми довгострокового впливу соціально відповідальних рекламних практик на лояльність споживачів у порівнянні з короткостроковим рекламним ефектом залишаються недостатньо вивченими.

Формулювання цілей статті. Мета дослідження полягає у здійсненні комплексного аналізу сучасних PR та рекламних практик через призму корпоративної соціальної відповідальності, визначенні ключових форм КСВ-комунікацій, ідентифікації деструктивних практик (зокрема гринвошингу) та обґрунтуванні принципів побудови ефективних, автентичних КСВ-стратегій. Завдання дослідження: (1) систематизувати теоретичні підходи до розуміння взаємозв'язку КСВ, PR та реклами; (2) охарактеризувати ключові форми соціально відповідальних маркетингових комунікацій; (3) проаналізувати феномен гринвошингу та його наслідки; (4) оцінити роль інфлюенсерів у КСВ-комунікаціях; (5) сформулювати практичні рекомендації для підвищення ефективності КСВ-PR-практик.

Результати

Теоретичні засади взаємодії КСВ, PR та реклами. Концепція корпоративної соціальної відповідальності зазнала суттєвої еволюції від класичного визначення Говарда Боуена (1953), який розглядав соціальну відповідальність бізнесменів як обов'язок переслідувати ті напрями діяльності та приймати ті рішення, які є бажаними з огляду на цілі та цінності суспільства [27], до сучасного стратегічного концепту, що охоплює економічний, екологічний та соціальний виміри. Фундаментальний внесок Портера і Крамера (Porter & Kramer, 2006) полягає в концепції «спільної цінності», згідно з якою компанії, що сприймають КСВ як стратегічну інвестицію, а не витрату, мають конкурентну перевагу перед тими, хто займається нею виключно з PR-міркувань [10].

Публічні відносини та реклама є головними інструментальними каналами трансляції КСВ-меседжів компанії назовні. При цьому між ними існує принципова відмінність: реклама є платним, контрольованим повідомленням, що дозволяє компанії чітко формулювати та просувати свою КСВ-позицію, тоді як PR прагне до опосередкованого формування репутації через довіру до третіх сторін — журналістів, аналітиків, лідерів думок, спільнот. Обидва інструменти є взаємодоповнюючими, але потребують ретельної координації для забезпечення узгодженості меседжів та уникнення репутаційних ризиків.

Загальноприйнятою є класифікація соціально відповідальних маркетингових активностей на чотири основні категорії: (1) ініціативи екологічної стійкості; (2) благодійні і гуманітарні програми; (3) дотримання етичних бізнес-практик; (4) focus on economic responsibility — пошук балансу між економічно успішними рішеннями та їхнім сукупним впливом на суспільство і природу [11]. Ця типологія є важливою операціональною рамкою для аналізу реальних PR та рекламних практик.

Таблиця 1

Форми КСВ-комунікацій у PR та рекламній діяльності: характеристика та приклади

Форма КСВ-комунікації	Характеристика	Ключові ризики
Зелена реклама (green marketing)	Просування екологічно орієнтованих продуктів і практик через рекламні повідомлення	Гринвошинг; скептицизм споживачів; юридична відповідальність
Cause-related marketing	Прив'язка рекламних кампаній до соціальних або гуманітарних причин; відрахування частки виручки	Сприйняття як маніпуляції; низька відповідність бренду і соціальній проблемі
КСВ у соціальних мережах	Поширення КСВ-контенту через платформи Instagram, LinkedIn, Facebook; залучення аудиторії до соціальних ініціатив	Надмірна «поверховість» повідомлень; вірусне поширення негативних реакцій

Інфлюенсер-маркетинг КСВ	Залучення лідерів думок для просування КСВ-ініціатив компанії через власні канали комунікації	Криза автентичності; ризик невідповідності між цінностями інфлюенсера і бренду
--------------------------	---	--

Джерело: власна розробка автора на основі систематизації наукової літератури.

Гринвошинг як виклик для КСВ-комунікацій. Одним із найбільш дискутованих питань у сучасній науковій літературі є феномен гринвошингу — практики, за якої компанії перебільшують або хибно представляють свої екологічні або соціальні зобов'язання, створюючи розрив між задекларованими позиціями та реальними діями [17]. Цей феномен набуває дедалі більшого масштабу: глобальне опитування виявило, що 91% споживачів вважає щонайменше деякі бренди причетними до гринвошингу, а більше половини опитаних споживачів у Великій Британії (54%) готові бойкотувати бренди за оманливі екологічні заяви [19].

Наслідки гринвошингу є системними та багатовимірними. По-перше, викриття гринвошингу підриває організаційну довіру, авторитетність та репутацію [17]. По-друге, дослідження Аміна та ін. (Amin et al., 2024) демонструють, що ерозія довіри внаслідок гринвошингу негативно позначається на фінансових результатах компанії. По-третє, зростаючий скептицизм породжує негативні поведінкові реакції споживачів, включаючи бойкот і негативне «сарафанне радіо» [13].

Особливий практичний інтерес становлять результати дослідження Шмука та ін. (Schmuck et al., 2024), що показали: абстрактні екологічні твердження («дружні до природи», «стійке виробництво») значно частіше сприймаються як гринвошинг порівняно з конкретними деклараціями, підкріпленими вимірюваними показниками [20]. Тобто інформаційна конкретність є ключовим чинником довіри. При цьому споживачі з розвиненими екологічними знаннями демонструють вищу здатність розпізнавати гринвошинг незалежно від ступеня конкретності тверджень.

Резонансні реальні кейси унаочнюють ці закономірності. Компанія SHEIN, один із найбільших гравців сегменту fast fashion, отримала штраф у розмірі 1 млн євро від італійського регулятора за «вагомі, загальні, надмірно емоційні, а в деяких випадках оманливі або неповні» заяви на сторінках своїх сайтів [14]. Банк HSBC мав заборонені рекламні матеріали за ігнорування власних суттєвих інвестицій у вуглецеву енергетику, водночас рекламує зелені ініціативи. Ці приклади ілюструють, що невідповідність між КСВ-комунікаціями та реальними практиками компаній стає предметом не лише репутаційних, а й правових санкцій.

Соціально відповідальна реклама та споживча поведінка. Дослідження Луї (Louis, 2024) виявило три принципово різні типи споживачів у реакції на КСВ-повідомлення: скептично налаштована аудиторія, яка вимагає доказів; лояльна аудиторія, для якої важлива відповідність цінностей; та нейтральна аудиторія, що реагує на функціональні характеристики повідомлення [4]. Ця типологія має пряме практичне значення для сегментації при розробці КСВ-реklamних кампаній.

Показово, що дослідження Ченга та ін. (Cheng et al., 2025), проведене на вибірці 776 американських учасників на прикладі кампанії Delta Air Lines з підвищення обізнаності про рак молочної залози, виявило так званий «ефект третьої особи»: споживачі вважали, що КСВ-кампанія справляє сильніший вплив на інших, ніж на них самих [8]. Цей ефект має парадоксальне значення для маркетингу: саме через сприйнятий вплив на інших споживачі починають активніше ділитися і просувати КСВ-контент, виступаючи добровільними амбасадорами бренду.

Ключовим детермінантом поведінкових намірів є автентичність КСВ. Дослідження показують, що коли споживачі сприймають КСВ-діяльність як щирі, вони з більшою ймовірністю формують емоційну прихильність до бренду, що призводить до зміцнення лояльності та активнішої підтримки ініціатив компанії [8]. Натомість сприйнятий егоїстичний мотив (бажання покращити імідж або збільшити прибуток) провокує скептицизм щодо автентичності КСВ-комунікацій.

Інфлюенсер-маркетинг як інструмент КСВ-комунікацій. Стрімке зростання інфлюенсер-маркетингу, глобальна вартість якого досягла \$35,1 млрд у 2024 році, перетворює цей канал на важливий інструмент КСВ-комунікацій [20]. Дослідження у галузі маркетингових комунікацій

підкреслюють, що соціальні мережі значно підвищили суспільну обізнаність із соціальними причинами та змінили поведінку та ставлення людей до суспільних і політичних питань.

Принциповим питанням є автентичність інфлюенсера у контексті соціально відповідальних кампаній. Дослідження Дафек та ін. (Duffek et al., 2025), засноване на 61 глибинному інтерв'ю з ключовими стейкхолдерами індустрії, виявило суперечливу «кризу автентичності»: 88% споживачів хочуть автентичності від інфлюенсерів, але майже 50% інфлюенсерів сприймаються як неавтентичні [20]. Цей парадокс підсилюється в КСВ-контексті, де довіра є ще більш критичним чинником.

Важливу роль відіграє відповідність між соціальною причиною та сферою діяльності інфлюенсера (cause-influencer fit). Як встановило дослідження «З великою владою приходиться велика відповідальність» (2025), коли соціальна причина відповідає тематиці інфлюенсера, транспарентність у повідомленні посилює сприйману автентичність, тоді як при відсутності такої відповідності навіть прозорі заяви не гарантують позитивного сприйняття [22]. Це свідчить про необхідність стратегічно виваженого відбору інфлюенсерів для КСВ-кампаній.

Практики PR-агенцій у сфері КСВ. Польське дослідження 192 PR-фахівців (2024) демонструє цікаву суперечність: абсолютна більшість (86%) погодилася з тим, що КСВ-активність приносить іміджеві переваги, проте реальна інтеграція КСВ у стратегічне PR-планування залишається частковою [5]. Основними перешкодами виступають брак чіткого методичного інструментарію, труднощі вимірювання результатів та недостатня обізнаність частини практиків щодо стандартів КСВ-звітності.

Аналіз ефективності КСВ-практик у PR і рекламі: емпіричний вимір. Для систематизації емпіричних даних щодо результативності різних форм КСВ-комунікацій нами була проведена класифікація ключових параметрів ефективності на основі аналізу 15 наукових джерел, опублікованих у 2019–2024 роках. Узагальнені результати представлені у таблиці 2.

Таблиця 2

Ефективність форм КСВ-комунікацій: результати аналізу наукових досліджень

Форма комунікації	Вплив на репутацію	Вплив на лояльність	Ризик скептицизму
Зелена реклама (конкретні твердження)	Позитивний (середній)	Позитивний (середній)	Низький
Зелена реклама (абстрактні твердження)	Нейтральний або негативний	Нейтральний	Високий
Cause-related marketing	Позитивний (за умови відповідності)	Позитивний (середній)	Середній
КСВ у соц. мережах (автентичне)	Позитивний (сильний)	Позитивний (сильний)	Низький
Інфлюенсер-маркетинг КСВ	Позитивний (за умови автентичності)	Позитивний (залежно від довіри)	Середньо-високий
Гринвошинг	Негативний (після викриття)	Суттєво негативний	Дуже високий

Джерело: власна розробка автора на основі систематизації результатів наукових досліджень [3; 4; 7; 8; 10; 13; 17; 20].

Результати систематизації дозволяють констатувати, що найбільш ефективними з точки зору співвідношення переваг та ризиків є: КСВ-комунікації в соціальних мережах, засновані на автентичних діях та прозорому звітуванні; cause-related marketing з чіткою відповідністю між брендом і соціальною проблемою; зелена реклама, підкріплена конкретними, верифікованими

показниками. Водночас абстрактні екологічні заяви та гринвошинг несуть найвищі репутаційні та юридичні ризики.

Принципи побудови ефективних КСВ-стратегій у PR та рекламі. На основі проведеного аналізу можна виокремити декілька ключових принципів, яких слід дотримуватися при розробці та реалізації КСВ-орієнтованих PR та рекламних стратегій.

По-перше, принцип узгодженості (congruence) між КСВ-тематикою та профілем компанії: дослідження переконливо демонструють, що причинно-брендова відповідність є критичним чинником позитивного сприйняття споживачами [7]. Компанія, що заявляє про підтримку екологічних ініціатив, водночас нарощуючи обсяги виробництва шкідливих для довкілля продуктів, ризикує не лише репутаційними, а й правовими санкціями.

По-друге, принцип конкретності та верифікованості: абстрактні КСВ-заяви посилюють споживчий скептицизм, тоді як конкретні, вимірювані зобов'язання та прозора звітність про їх виконання зміцнюють довіру [20]. Цей принцип повністю відповідає рекомендаціям ООН та Групи експертів високого рівня ООН щодо чіткості та обґрунтованості екологічних зобов'язань [12].

По-третє, принцип інтеграції КСВ у ядро стратегії, а не трактування її як витрат на PR. Портер і Крамер (2006) переконливо обґрунтували, що «поверхнева КСВ», здійснювана лише з міркувань іміджу, поступається перед КСВ як джерелом «спільної цінності» [10]. Компанії, що здатні формувати конкурентні переваги через КСВ, досягають стійкіших результатів.

По-четверте, принцип стратегічного відбору інфлюенсерів: у контексті інфлюенсер-маркетингу КСВ критичного значення набуває відповідність між ціннісними позиціями інфлюенсера, його аудиторією та просуваною соціальною ініціативою [27]. Дослідження фіксують «кризу автентичності» в галузі: майже половина інфлюенсерів сприймається як неавтентичні [22], що робить ретельний відбір партнерів принциповою умовою ефективності.

По-п'яте, принцип безперервного моніторингу та зворотного зв'язку: КСВ-комунікації в соціальних мережах вимагають постійного відстеження реакцій аудиторії та готовності до своєчасного реагування. Алгоритми соціальних платформ підсилюють негативні реакції, тому будь-яке розходження між КСВ-заявами та реальними практиками може стрімко набути вірусного поширення.

Висновки

Проведене дослідження дозволяє зробити такі узагальнення. По-перше, сучасні PR та рекламні практики у сфері КСВ зазнали суттєвої трансформації під впливом цифровізації, зростання суспільного скептицизму та посилення регуляторних вимог. Компанії більше не можуть обмежуватися декларативними КСВ-заявами — від них очікується конкретна, верифікована, системна соціально відповідальна діяльність.

По-друге, феномен гринвошингу набув системного характеру і є не лише репутаційним, а й юридичним і фінансовим ризиком. Дослідження переконливо показують, що виявлений гринвошинг руйнує довіру споживачів, знижує купівельні наміри та підвищує ризик бойкотів. Компаніям необхідно будувати КСВ-комунікації на фундаменті реальних дій, а не їхньої симуляції.

По-третє, інфлюенсер-маркетинг становить перспективний, але неоднозначний канал КСВ-комунікацій. Ключовою умовою його ефективності є автентичність — як самого інфлюенсера, так і відповідності між його профілем і соціальною причиною, яку він просуває. «Криза автентичності» в галузі вимагає значно більш стратегічного підходу до відбору партнерів.

По-четверте, інтеграція КСВ у стратегічне ядро компанії, а не ставлення до неї як до PR-інструменту, є принциповою умовою довгострокової конкурентоспроможності. Компанії, що формують «спільну цінність» для бізнесу і суспільства, досягають більш стійких переваг, ніж ті, що використовують КСВ виключно для іміджевих цілей.

Перспективи подальших досліджень пов'язані з розробкою комплексних методик оцінювання автентичності КСВ-комунікацій, дослідженням галузевої специфіки КСВ-практик, а також із

вивченням особливостей сприйняття КСВ-меседжів представниками різних поколінь та культурних контекстів, зокрема в умовах трансформаційних економік.

Список використаних джерел

1. Abratt R., Sacks D. The marketing challenge: Towards being profitable and socially responsible. *Journal of Business Ethics*. 1988. Vol. 7. No. 7. P. 497–507. <https://doi.org/10.1007/BF00382596>
2. Çelik G. Research on Corporate Social Responsibility in Public Relations: A Hybrid Review Through Topic Modeling Analysis and Way Forward. *Business Ethics, the Environment & Responsibility*. 2025. <https://doi.org/10.1111/beer.12762>
3. Kwon K., Lee J., Wang C. Message Framing in CSR Advertising on Social Media during the COVID-19 Pandemic. *Journal of Social Marketing*. 2024. <https://doi.org/10.1108/JSOCM-01-2024-0019>
4. Louis D. Impact of a corporate social responsibility message on consumers' sustainable behaviours and purchase intentions. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*. 2024. Vol. 31. No. 1. P. 145–162. <https://doi.org/10.1002/csr.2587>
5. Embedding CSR into Public Relations: A Study from Polish PR Agencies. *IBIMA Business Review*. 2024. <https://doi.org/10.5171/2024.734471>
6. Porter M. E., Kramer M. R. Strategy and Society: The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility. *Harvard Business Review*. 2006. Vol. 84. No. 12. P. 78–92.
7. Jansen P. et al. Corporate social responsibility in controversial industries: A literature review and research agenda. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*. 2024. Vol. 31. No. 5. P. 4500–4520. <https://doi.org/10.1002/csr.2813>
8. Cheng X. et al. The Impact of Corporate Social Responsibility on Consumers' Promotional Behavior: Examining First-Person Effects and the Influence of Presumed Influence on Others. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*. 2025. <https://doi.org/10.1002/csr.70078>
9. Rahman M. et al. Corporate Social Responsibility, Advertising Intensity, and Performance: The Importance of National Philanthropic Environments. *Journal of International Marketing*. 2023. Vol. 31. No. 4. P. 67–85. <https://doi.org/10.1080/08911762.2023.2286590>
10. Zhang Y., Yang H. CSR initiatives on brand reputation: A study on how CSR activities enhance brand reputation and consumer loyalty in the context of sustainable marketing practices. *International Journal of Science and Research Archive*. 2024. Vol. 13. No. 1. P. 1910–1930. <https://doi.org/10.30574/ijrsra.2024.13.1.1869>
11. Krohn G. *Corporate Social Responsibility Reflected in Advertisement Activities*. Olomouc: Palacký University Press, 2018. P. 201–215.
12. United Nations Environment Programme. Greenwashing – the deceptive tactics behind environmental claims. 2023. URL: <https://www.un.org/en/climatechange/science/climate-issues/greenwashing>
13. Yatağan Özkan M., Dinçer Özbey E. Greenwashing in marketing: a systematic literature review and bibliometric analysis. *International Review on Public and Nonprofit Marketing*. 2025. <https://doi.org/10.1007/s12208-025-00452-x>
14. Horobet A. et al. Different shades of green deception: Greenwashing's adverse effects on corporate image and credibility. *Public Relations Review*. 2024. Vol. 50. No. 3. [https://doi.org/10.1016/S0363-8111\(24\)00100-0](https://doi.org/10.1016/S0363-8111(24)00100-0)
15. Schmuck D. et al. Is It Greenwashing? Environmental Compensation Claims in Advertising, Perceived Greenwashing, Political Consumerism, and Brand Outcomes. *Journal of Advertising*. 2024. Vol. 53. No. 4. P. 511–529. <https://doi.org/10.1080/00913367.2023.2268718>
16. Liu Y. et al. In the clash between consumer green values and company green values: the role of greenwashing on social media. *Journal of Cleaner Production*. 2024. Vol. 447. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2024.141490>

17. Rahmawati D. et al. How does greenwashing affect green word of mouth through green skepticism? Empirical research for fast fashion Business. *Cogent Business & Management*. 2024. Vol. 11. No. 1. <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2389467>
18. Duffek B. et al. Authenticity in Influencer Marketing: How Can Influencers and Brands Work Together to Build and Maintain Influencer Authenticity? *Journal of Marketing*. 2025. <https://doi.org/10.1177/00222429251319786>
19. Chen L., Yan Y., Smith A. N. What Drives Digital Engagement with Sponsored Videos? An Investigation of Video Influencers' Authenticity Management Strategies. *Journal of the Academy of Marketing Science*. 2024. Vol. 51. P. 198–221. <https://doi.org/10.1007/s11747-022-00887-2>
20. Lee J. et al. With great power comes great responsibility: The antecedents and outcomes of social media influencers' perceived social responsibility authenticity. *Journal of Business Research*. 2025. Vol. 190. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2025.115237>
21. Agnihotri D. et al. Investigating the impact of authenticity of social media influencers on followers' purchase behavior: Mediating analysis of parasocial interaction on Instagram. *Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics*. 2023. Vol. 35. No. 10. P. 2377–2394. <https://doi.org/10.1108/APJML-07-2022-0598>
22. Bu Y., Parkinson J., Thaichon P. Influencer marketing: Homophily, customer value co-creation behaviour and purchase intention. *Journal of Retailing and Consumer Services*. 2022. Vol. 66. P. 102904. <https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2021.102904>
23. Verk N., Golob U., Podnar K. A Dynamic Review of the Development of Corporate Social Responsibility Communication Research. *Journal of Business Ethics*. 2021. Vol. 168. P. 491–515. <https://doi.org/10.1007/s10551-019-04232-6>